

BADIIY ASAR TARJIMASIDA LEKSIK SATHNING SAQLANISHI**Allashev Akbar Anvar o`g`li**

UrDU lingvistika(ingliz tili) 2 kurs magistranti.

Annotatsiya: Badiiy tarjimada qandaydir asar tarjima qilinganda albatta ma`no ,mazmun yetarli darajada saqlanib qolishi kerak . Ushbu maqola badiiy asar tarjimasida she`rning tarjima sifati va mazmun mohiyati haqida ma`lumot beradi.

**Kalit so`zlar:** she`r tarjimasida, she`rning shakli, piktogramma

“She`rni shoir tarjima qilishi kerak”

Eghishe Charents

Oksford inglizcha lug'atiga ko'ra, she'r "shoirning san'ati yoki asari" dir. Uning yana bir tasvirini Jon Ruskin o'zining "San'at bo'yicha ma'ruzalar" (1870), "She'riyat nima? Olijanob his-tuyg'ular uchun olijanob asoslar haqida tasavvurga ko'ra taklif " asarlarida ko'rsatib bergan. T. S. Eliotning fikricha, "She'riyat tuyg'udan ayrilish emas, balki tuyg'udan qochishdir; bu shaxsiyatning ifodasi emas, balki shaxsiyatdan qochishdir". Persi Bysshe Shelli she'riyatni abadiy haqiqat deb ta'riflaydi. "She'r - bu hayotning abadiy haqiqatida ifodalangan timsolidir". Va nihoyat, Robert Frostning so'zlariga ko'ra, "She'r yaratadigan figura: u zavq bilan boshlanadi va donolik bilan tugaydi". Bu har qanday tarjimanni bilishi kerak, toki u shug'ullanayotgan ishining haqiqiy fazilatini tan oladi. Tarjima ko'pincha san'at deb ataladi. Demak, tarjimonning vazifasi asarning estetik qiymatini saqlab qolgan holda san'atdan san'at yaratish ekanligini bildiradi. Bir paytlar Robert Frost o'z fikricha she'riyatni "tarjimada yo'qolgan narsa" deb ta'riflagan. U, albatta, she`rning o`ziga xos fazilatlarini – tovush va ritmini, metr sintaksisi va ma`nolarini bir tildan ikkinchi tilga o`tkazib bo`lmasligini nazarda tutgan. Bu fikriga qarshi ba'zi tanqidchilar she`rlarni tarjima qilishda "tarjimonlar ularga xiyonat qiladilar, tarjimani muqarrar ravishda eng yaxshi holatda yaqinlashishi mumkin bo'lgan, lekin asl nusxani har doim buzadigan narsaga

aylantiradilar" deb hisoblashadi. Biroq, bu nuqtai nazar tarjimonlarning qiyin, ammo muhim ishlarini davom ettirishga to'sqinlik qilmadi.

She'r tarjimasi har bir tarjimon uchun eng qiyin va mashaqqatli ishlardan biridir. Robert Frostning "Tarjimada yo'qolgan narsa she'riyatdir" degan ta'rifiga qaytadigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, bu fikrni ma'lum darajada haqiqat deb hisoblash mumkin, chunki ikkitasini solishtirganda birma-bir ekvivalenti yo'q. tillar. Tarjimonlar dastlabki tilda chuqur bilimga ega bo'lsalar ham, ular asl matnning nusxasini yarata olmaydilar.

Tarjimashunoslik nazariyasida tarjimaning ushbu sohasidagi muammolarga turlicha yondashuvlar mavjud. Taniqli tarjimon va tarjima nazariyotchilaridan Jon Dryden o'zining "Tarjimaning daraxt turlari" maqolasida she'rning og'zaki nusxa ko'chiruvchisi, "bir vaqtning o'zida juda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lgan" va undan chiqa olmaydigan she'r haqida gapirdi. She'rning og'zaki tarjimasini imkonsiz narsa deb ta'riflab, u tarjimonlar "bir xil turdagi uning muallifi fikri va so'zlarini hisobga olish va boshqa tildagi o'xshashini topish" bilan chegaralanganligini ta'kidlaydi. sonlar kompassi va qofiyaning qulligi. U taniqli arman yozuvchisi va tarjimoni Egishe Charentsning she'rni shoir tarjima qilishi kerakligiga ishonchi komil bo'lgan da'vosiga yaqinlashadi. Bu haqda Jon Dryden yozadi: "Hech kim bu san'atga dahodan tashqari she'rni tarjima qilishga qodir emas". Shuningdek, u she'r tarjimoni o'z muallifining ham, o'z tilining ham ustasi bo'lishi kerakligini qo'shimcha qiladi.

TSning yana bir nazariyotchisi Fridrix Shleyermaxer she'riyatdagi tovushning ahamiyatini tarjimaning asosiy muammolaridan biri sifatida ta'kidlaydi va she'riyatni asar sifatida belgilaydi, "bu yerda tilning musiqiy elementlarida eng zo'r va haqiqatan ham yuksak ma'no mavjud. ritmda namoyon bo'ladi". Uning so'zlariga ko'ra, "narsa tovush sifatiga, his-tuyg'ularning nozik sozlanishiga va shu orqali nutqning mimetik va musiqiy jo'rligiga ta'sir qiladigan narsa - bularning barchasini tarjimonimiz bajarishi kerak".

Amerikalik shoir, tanqidchi va tarjimon Ezra Pound, she'r tarjimalaridagi tajribasi nazariyadan ancha uzoqroq, ko'p narsa tarjimonga bog'liq, deb hisoblaydi. "U xazina

qayerda yotganini ko'rsatishi mumkin, u o'quvchiga qaysi tilni o'rganish kerakligini tanlashda yo'naltirishi mumkin ...". U buni she'riyatning "tarjimon tarjimoni" deb ataydi. Bunga parallel ravishda u "boshqa turdagi" tarjimani taklif qiladi, bu erda "tarjimon albatta yangi she'r yaratadi"* . Shunday qilib, she'riy tarjimaning ikki turi mavjud bo'lib, biri muallif fikrini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi, ikkinchisi esa asl nusxaga asoslangan, lekin qandaydir yangi ruhni to'ldiradi. To'g'ri, tarjimon shaklni ham, mazmunni ham uddalay olsa, tarjima muvaffaqiyatli bo'lgan hisoblanadi. Bu nuqtai nazar professional tilshunos va Bibliya tarjimoni Eugin Nida uchun tadqiqot sohasi bo'ldi. U nasr va she'riyat o'rtasidagi farqni ta'kidlab, shaklning muhimligini ta'kidlaydi. "Tarjimada mazmun va shaklni kamdan-kam hollarda takrorlash mumkin, shuning uchun ham shakl odatda mazmun uchun qurbon qilinadi". She'r tarjimoni "o'quvchida asl nusxadagiga o'xshash yoki deyarli o'xshash taassurot qoldirishni" maqsad qilgan. g'oya she'ri va so'z she'ri" (Uollans Stivens). Fikrsiz so'z bo'sh, so'zsiz fikr bo'sh. Tarjimon bo'shlikdan qochish kerak.

Roman Yakobson o'zining "Tarjimaning lingvistik jihatlari to'g'risida" nomli maqolasida tarjimaning imkoni va imkonsizligi haqida yozadi va she'riyatni "ta'rifi bo'yicha tarjima qilib bo'lmaydi" deb ta'riflaydi. Faqat ijodiy transpozitsiya mumkin".

Yuqorida sanab o'tilgan kishilarning nazariy yondashuvlarini umumlashtirib aytadigan bo'lsak, she'riyat matnning eng qiyin turi bo'lib, uni tarjima qilib bo'lmaydigan deb hisoblash mumkinligini e'tirof etish mumkin. Ammo she'riyatning muvaffaqiyatli tarjimalarining yorqin namunalariga ega bo'lsak, uni tarjima qilib bo'lmaydi, deb hech qachon da'vo qila olmaymiz. Ular tarjimon erkinligi kabi muammolarga ham to'xtalib o'tdilar, bu bizning fikrimizcha. Agar u asl nusxaga asoslangan asar bo'lsa, biz hech qachon tarjimani tarjima deb atay olmaymiz. U iloji boricha asl nusxaga yaqin bo'lishi kerak. Bularning barchasi quyidagi diagrammada aks ettirilishi mumkin (1).

Diagramma $Y=X$ holatida, bu erda X tarjimani, Y tarjima sifatini bildiradi. A qatori to'g'ri burchakni ikkita teng qismga (45°) bo'lgan tarjima jarayonini anglatadi, bu tarjima jarayonida tarjimon o'z ishining sifatiga va asl nusxaning g'oyasiga teng darajada e'tibor berishini bildiradi. muallifning so'zlari. O nuqtasi asl asar va eng yaxshi va eng muvaffaqiyatli tarjimani tasvirlaydi. Ikki nuqta bir-biriga mos keladi, chunki ular turli tillarda bir xil ishdir. Agar tarjima 1 birlik uchun O dan uzoqda bo'lsa, u holda tarjima sifati 1 birlikka kamayadi. Shunga mos ravishda tarjima 2 birlik uchun uzoqqa ketse, sifat 2 ga tushadi va hokazo. She'riy tarjima va uning sifatini qo'pol qilib qo'yish uchun biz uni mana shu materialistik va jonli tasvirlash usulidan foydalanamiz. Ammo bu tarjimon nima qilishi kerakligi haqida fikr bildirmaydi. Darhaqiqat, she'rni tarjima qilishda saqlanishi kerak bo'lgan narsa - bu shoironing his-tuyg'ulari, ko'rinmas xabari, manbada qanday ta'sirga ega bo'lsa, maqsad tilda ham bir xil ta'sirga erishish uchun uslubning o'ziga xosligi. She'r tarjimasi xususida so'z borar ekan, bu jarayonda duch kelgan ko'plab muammolar haqida gapirmay ilojimiz yo'q.

Birinchidan, biz she'rning shakliga e'tibor qaratmoqchimiz. Bu, ehtimol, o'qishdan oldin o'quvchi e'tibor beradigan birinchi narsa. Tarjimon imkon qadar asl nusxaga yaqinroq bo'lishga harakat qilishi kerak. Misol uchun, agar hayku tarjima qilinishi kerak bo'lsa, qisqa mazmunli va ixcham shakl saqlanishi kerak, chunki muallif she'rning shakli va tuzilishini umumiy xabarining ajralmas qismi sifatida ataylab tanlaydi, uni o'quvchilar o'tkazishi va his qilishi kerak. . Shunday qilib, masalan, sonet (o'n to'rt misra) villanelga (beshta uch qatorli terset va oxirgi to'rt qatorli to'rtlik) yoki

elegiya (o'lganlar uchun marsiya) qasidaga (maqto'v yoki bayramga bag'ishlangan) aylana olmaydi. She'riyat turlari ham muhim ahamiyatga ega. Tarjimon hikoya yoki lirik she'r bilan shug'ullanayotganini tushunishi kerak. Chunki ular orasidagi farq juda katta. Hikoyali she'rlar hikoya va harakatni, lirik she'rlarda esa hissiyot va qo'shiqni urg'ulaydi.

Muhokama qilinadigan ikkinchi masala - she'rning shakli. Piktogramma vizual ravishda aniq va maxsus shaklga ega. Masalan, Lyuis Kerrolning "Alisning mo'jizalar mamlakatidagi sarguzashtlari" dan olingan "Sichqoncha ertagi" arman tiliga sichqoncha ertaki shaklida tarjima qilingan. Va bu erda tarjimonning tanlovi maqto'vga sazovor. She'riyat shakli ham uning baytlarida. Tarjimon she'rning stanzaik shaklini tarjima qilish vaqtida teskari o'zgartirishi mumkin, agar uni saqlash shart bo'lmasa. Lekin qo'shma gapdan (bir juft bog'langan misra) qo'shiqqa, tersetdan (qofiya bilan bog'langan ketma-ket uch misra) tersetga, to'rtlikdan (to'rt misrali bayt) to'rtlik, to'rt misradan o'girilgan ma'qul. kvintan (besh misrali bayt) kvintanaga, sestetadan (olti misrali bayt) sestetaga va hokazo (septet, oktet, spenserian, mos ravishda yetti, sakkiz va to'qqiz misrali baytlar)[2].

She'rni tarjima qilishda yuzaga keladigan uchinchi muammolar qatori so'z ma'nosining nozikligidir. Tarjimonni ikki jihatdan chalkashtirib yuborish mumkin. Bir tomondan, u muallif so'zning ko'p ma'nolaridan qaysi birini qo'llaganligini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Boshqa tomondan, u maqsadli tildan qaysi ekvivalentidan foydalanishi haqida hayron bo'lishi mumkin. Emili Dikinson yozadi;

Bir so'z o'lik

Aytilganda,

Bir kun.

Men shunchaki aytaman

Yashay boshlaydi

O'sha kuni.

Shuning uchun so'zlar tarjimonning diqqat bilan tekshirilishi kerak. Bu so'zning denotativ, lug'at ma'nosida yoki konnotativ ma'nosida qo'llanganligini aniqlash muhim, "qaysi so'z atrofida hosil bo'lgan bog'liq ma'nolar yoki so'z nimani anglatishini"[3]. Mualliflar o'z she'rlarida qo'llagan so'zlarning ta'siri orqali obrazlilik yaratadilar. She'rlar xotiralarimizni uyg'otadigan, his-tuyg'ularimizni uyg'otadigan va javob berishimizni buyuradigan tafsilotlarni o'z ichiga oladi. She'riyatdagi g'oyalar muhim, ammo she'rning haqiqiy qiymati she'rga yaqinlashishimizga imkon beradigan sehrli so'zlardan iborat bo'lib, Frensisning "Catch" so'ziga o'xshaydi: hayron bo'lishni kutish; oyoq barmoqlarimizda qoling; va yetkazib berishga e'tibor qarating. Bularning barchasi so'zlar bilan amalga oshiriladi. Ba'zan ularning ma'nosi hatto uzoqqa boradi va qandaydir stilistik effektlarni yaratishga etadi. Ular orasida she'riyatga xos bo'lgani metaforadir. "Bu metafora, bir narsani aytib, boshqasini ma'no qilish, bir narsani boshqasiga ko'ra aytish, g'irromlik zavqidir. She'r shunchaki metaforadan iborat" (Robert Frost, "Doimiy belgi"). Yana bir stilistik figuralarga giperbola yoki mubolag'a, sinekdoxa yoki butunni bildirish uchun qismdan foydalanish, narsaning o'ziga metonomiya yoki atributini almashtirish, shaxslashtirish, jonsiz narsalar yoki mavhum tushunchalarni jonli xususiyat yoki sifatlar bilan ta'minlash va hokazo kiradi.

Tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar she'riyatning turli elementlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biz she'rlarning asosiy elementlarini tushungan holda talqin qilish, qadrlash va tarjima qilishni o'rganishimiz mumkin. She'r elementlariga biz unda ovozi eshitadigan notiq kiradi; uning diksiyasi yoki so'zlarning tanlanishi, uning sintaksisi yoki bu so'zlarning tartibi; uning tasviri yoki ko'rish, tovush, ta'm, hid va teginish tafsilotlari; uning majoziy tili yoki bir narsani boshqa bir narsa bilan ifodalashning so'zma-so'z bo'lmagan usullari, masalan, ramz va metafora; uning tovush effektlari, ayniqsa, qofiya, assonans va alliteratsiya; uning ritmi va o'lchovi yoki biz she'r so'zlari, iboralari, satrlari va jumllarida eshitadigan urg'u naqshlari va uning tuzilishi yoki tashkiliy shakli.

Biz she'rlarni tarjima qilishda ko'p muammolarni keltirib chiqaradigan yana bir masala, ya'ni tillar o'rtasidagi grammatik farq haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Nasr

uchun majburiy bo'lgan grammatik qoidalar she'rlar uchun majburiy emas yoki shunchaki aytishimiz mumkinki, shoirlar ularga qat'iy rioya qilmaydilar, shuning uchun tarjimonlar odatda bunday o'ta ijodiy asarlar haqida bosh qotiradilar. Ba'zan shoirlar o'z tasavvurida chindan ham g'ayrioddiy, yangi va hayratlanarli, tarjima qilish qiyin bo'lgan asarlar taklif qiladilar. Tarjimon bu yangilikni, yashirin ma'noni yoki o'ziga xos grammatik tuzilmani uzatish uchun kombinativ bo'lishi kerak. Vaziyatni aniqlashtirish uchun ikkinchi shaxs olmoshi va uning ishlatilishiga e'tibor qaratishimiz mumkin. Uslublardagi bu o'tish ko'rsatma tilda saqlanib qolishi kerak, chunki u shoirning butun hissiy va psixologik dunyosini o'z ichiga oladi. Masalan, "siz" so'zini ba'zan tarjima qilish qiyin. Bunday holda, tarjimon muallifning niyatini tushunishi kerak. Albatta, she'r tarjimasida grammatik siljishlar bo'lishi mumkin, chunki bu yerda tarjimon ko'proq mazmunni yetkazishni maqsad qilgan. Shunday qilib, tarjimonning grammatik shaklni o'zgartirish bo'yicha har qanday tanlovi ma'noni buzmaguncha oqlanishi mumkin.

She'riyat azaldan musiqa bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Bu "ritm san'ati, lekin birinchi navbatda musiqa kabi samarali muloqot vositasi emas"[4]. Bu biz ko'rgan narsa bo'lishi bilan birga, biz eshitadigan narsadir. "Hozir ham she'rning og'zaki yoki "o'qilishi" jonli an'anasi saqlanib qolgan; Hatto she'rning ovozsiz o'qilishi ham, agar to'g'ri bajarilsa, satrlarning aql qulog'iga tegishiga imkon berishi kerak"[5].

Ovoz haqida gap ketganda, birinchi navbatda, ikki yoki undan ortiq so'zdagi oxirgi unli yoki undosh tovushlarning mos kelishi sifatida ta'riflanishi mumkin bo'lgan qofiya haqida gapirish kerak. Qofiyasiz she'rlar bo'lsa-da, ular o'z tovush qiymati nuqtai nazaridan taslim bo'lishadi. An'anaviy qofiya uslublarini yozgan Robert Frost, qofiyasiz yozish "to'rni pastga tushirgan holda tennis o'ynashga" o'xshashligini aytdi. Bu biroz qat'iy, chunki ko'plab qofiyalangan satrlar qofiyasiz shaklda yaxshiroq ko'rinadi va eshitiladi. Darhaqiqat, tovush - bu she'rdagi urg'u yoki urg'uning muntazam takrorlanishini anglatuvchi qofiya, ritm, unli tovushlarning assonans yoki takrorlanishi, onomatopeya, bu so'zni tasvirlash uchun tuzilganligini bildiruvchi qofiya, ritm. tovush, alliteratsiya yoki bir xil tovushli harflarning takrorlanishi va

hokazo. Tarjimon ularni tarjimada saqlashga harakat qilishi kerak. Nyumark (1981: 67) ta'kidlaganidek, "Muhim matnda semantik haqiqat asosiy hisoblanadi [ma'no ko'proq yoki kamroq muhim emas, u muhim!], ammo uchta estetik omildan farqli o'laroq, tovush (masalan, alliteratsiya yoki qofiya) mumkin. ahamiyatini pasaytirish -- qofiya, ehtimol, "berish" uchun eng ehtimoliy omil -- qofiyalash bir tilda etarlicha qiyin va sun'iydir, qatorni takrorlash ba'zan ikki baravar ko'pdir. Xulosa qilib aytganda, tarjima uch omildan birini, ya'ni tuzilish, metafora va tovushni qurbon qilish sharti bilan duch kelsa, tovushni ham qurbon qilishi kerak.

Boshqa tomondan, tarjimon she'rning go'zalligi qayerda ekanligini muvozanatlashi kerak. Agar go'zallik ma'no (semantik)dan ko'ra ko'proq tovushlarga bog'liq bo'lsa, tarjimon tovush omilini e'tiborsiz qoldirolmaydi.

Tarjimada muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan to'rtinchi narsa - madaniy farqlar. Yana O'serning "She'r tarjimasining ba'zi jihatlari" maqolasiga murojaat qilmoqchiman. O'z mamlakatidagi o'ziga xos an'ana va mentalitet mahsuli bo'lgan idioma va iboralarni tarjima qilish uchun ham chuqur bilim zarur. Madaniy jihatdan bog'langan so'z(lar)ni o'z ichiga olgan so'zlar yoki iboralar muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy-madaniy muammolar to'rtta asosiy madaniy toifalarga, ya'ni g'oyalar, xatti-harakatlar, mahsulot va ekologiyaga tegishli so'z (lar) ni o'z ichiga olgan iboralar, bandlar yoki jumalarda mavjud (Said, 1994: 39). "G'oyalar" e'tiqod, qadriyatlar va institutni o'z ichiga oladi; "Xulq-atvor"ga odatlar yoki odatlar, "mahsulotlar"ga san'at, musiqa va artefaktlar, "ekologiya"ga esa o'simlik, hayvonot dunyosi, tekisliklar, shamollar va ob-havo kiradi.

Madaniy jihatdan bog'langan iboralarni tarjima qilishda, boshqa iboralar singari, tarjimon bir yoki bir nechta protseduralarni qo'llashi mumkin: so'zma-so'z tarjima, ko'chirish, naturalizatsiya, madaniy ekvivalent, funksional ekvivalent, tavsif ekvivalenti, tasniflagich, komponentli tahlil, o'chirish, kupletlar, eslatma, qo'shimcha, jilo, qisqartirish va sinonimiya. So'zma-so'z tarjimada tarjimon birlikdan birlikka tarjima qiladi. Tarjima birligi so'zdan ibora yoki gap kabi kattaroq birliklarga o'zgarishi mumkin.

Agar u SL so'zini faqat alifbolarni (yozuv tizimi) sozlash orqali to'g'ridan-to'g'ri TL so'ziga aylantirsa, u "o'tkazish tartibi" ni qo'llaydi. Natijada "qarz so'zi". U nafaqat alifbolarni, balki uni TL so'zining normal talaffuziga moslashtirganda, u naturalizatsiyani qo'llaydi.

Bundan tashqari, tarjimon SLning madaniy ekvivalent so'zini topishi yoki topa olmasa, SL so'zini neytrallashi yoki umumlashtirishi mumkin, natijada "funktional ekvivalentlar" paydo bo'ladi. U TLdagi shakl tavsifi bilan SL so'zini o'zgartirganda, natija tavsif ekvivalentiga ega bo'ladi. Ba'zan tarjimon TL so'zi uchun umumiy yoki umumiy yoki ustun atama beradi va TLdagi natija tasniflagich deb ataladi. Va u SL so'ziga yaqin TL ekvivalentini taqdim etganda, u sinonimiyadan foydalanadi.

Komponentli tahlil jarayonida tarjimon leksik birlikni o'zining ma'no komponentlariga, ko'pincha birdan ikkiga, birdan uchga yoki ko'proq tarjimaga ajratadi. Bundan tashqari, tarjimon ba'zan ma'lumotni qo'shib qo'yadi, uni qavsga yoki boshqa bandga yoki hatto izohga qo'yadi yoki o'quvchi uchun natijani tekislash uchun tarjimadagi ahamiyatsiz SL so'zlarini o'chiradi.

Ushbu turli xil protseduralar bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin. Bunday tartib juftliklar deb ataladi. (Qo'shimcha muhokama va protseduralar misollari uchun qarang: Said (1994: 25 - 28) va uni Nyumark (1981: 30-32) bilan solishtiring).

Yozuvchi bir protsedura boshqalaridan ustun ekanligini ta'kidlamaydi. Bu vaziyatga bog'liq. She'rning estetik va ekspressiv funktsiyalarini hisobga olgan holda, tarjimon boshqa protseduralarni sinab ko'rishdan oldin birinchi navbatda madaniy ekvivalentni yoki eng yaqin ekvivalentini (sinonimini) topishga harakat qilishi kerak.

Global kontekst ham muhim. U muallif yozgan shartlar tizimini, she'r kimga qaratilgan yoki bag'ishlaganligini o'z ichiga oladi va muallifning psixologik holatini tarjimon uchun aniq qiladi. Agar she'rda kimgadir yashirin kinoya bo'lsa, tarjimada ham shunday bo'lishi kerak. Buni sotib olish, albatta, uning qiymatining mazmuniga bog'liq.

Tarjimonlar yengib o'tishlari kerak bo'lgan to'siqlarning kichik bir qismi bo'lgan ana shu muammolarning barchasini sarhisob qilsak, tarjima jarayoni naqadar mashaqqatli va mashaqqatli ekanini, tarjimon qanchalik qobiliyatli, ijodkor va bilimdon bo'lishi kerakligini tushunamiz.

Va u yozayotganda muallif qanday ilhomga ega bo'lsa, xuddi shunday ilhomga ega bo'lishi kerak. Aflotun ta'kidlaganidek, "Shoir yorug' va shivirlangan muqaddas narsadir va u ilhomlanib, hushidan ketmaguncha, unda hech qanday ixtiro bo'lmaydi, aql esa unda yo'q..."[6]. She'r tarjimoni muallifni, ijodkorni tenglashtirishi, she'rdan ilhom olishi kerak. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan ko'plab she'r tarjimalari mavjud. Sababi: "siz uchun boshqa hech kim yashay olmaydi; boshqa hech kim uchun tirik bo'lolmaysiz. Rassomning mas'uliyati va dunyodagi eng dahshatli mas'uliyat bor. Agar qabul qila olsangiz, oling va bo'ling. Agar qila olmasangiz, ko'nglingizni ko'taring va boshqa odamlarning ishlari bilan shug'ullaning ..." (masalan, San'at mas'uliyati haqida Kammings "Olti nonlectures").

BIBLIOGRAFIYA

1. "English Teaching FORUM", 47-jild, 1-son, 2009 yil.
2. "English Teaching FORUM", 40-jild, 2-son, 2002 yil aprel.
3. "English Teaching FORUM", 41-jild, 3-raqam, 2003 yil iyul.
4. Jon Dryden, 1680, "Tarjimaning uch turi", "Tarjimashunoslik o'quvchisi", nashr. S. Gabrielyan, Yerevan: Sahak Partev, 2007.
5. Friedrich Shleiermacher, 1813, Tarjimaning turli usullari haqida, Tarjimashunoslik Reader, ed. S. Gabrielyan, Yerevan: Sahak Partev, 2007.
6. Roman Jakobson, 1969, Tarjimaning lingvistik jihatlari to'g'risida, Translation Studies Reader, ed. S. Gabrielyan, Yerevan: Sahak Partev, 2007.
7. Eugene Nida, 1969, Principles of Correspondence, in Translation Studies Reader, ed. S. Gabrielyan, Yerevan: Sahak Partev, 2007.
8. Ezra Pound, Guido's Relations, 1969, Translation Studies Reader, ed. S. Gabrielyan, Yerevan: Sahak Partev, 2007.
9. Benet's Reader's Encyclopedia, Harper Collins Publishers, uchinchi nashr.

10. Ann Charters, Samuel Charters, Adabiyot va uning yozuvchilari, Badiiy adabiyot, she'riyat va dramaga kirish, Konnektikut universiteti, Ikkinchi nashr.

11. Cheslav Milosh, "She'riyat guvohi", Garvard universiteti matbuoti, London, 1983 yil.

12. Jon Strachan va Richard Terri, She'riyat, Kirish, Nyu-York universiteti nashriyoti, 2000 yil.

13. Robert DiYanni, Adabiyot: Badiiy adabiyot, she'r va drama o'qish, 5-nashr, 2002 yil.

14. Platon, "She'riyat va ilhom" (Benjamin Jowett tomonidan tarjima qilingan), Adabiyotda: Badiiy adabiyot, she'r va drama o'qish, tahrir. Robert DiYanni tomonidan, 2002 yil.

15. Maykl Meyer, The Bedford Introduction to Literature, Konnektikut universiteti, Boston, uchinchi nashr.

16. Princeton ko'p madaniyatli she'rlar qo'llanmasi, nashr. T.V.F.Brogan tomonidan, Nyu-Jersi, Prinston universiteti nashriyoti, 1996 yil.

17. Petya Georgieva, SHE'R TARJIMA ASPEKTLARI, www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES

18. SHE'R TARJIMASIDA MUMKIN BAZI MUAMMOLAR, <https://www.translationdirectory.com/article640.htm>.

[1] Robert DiYanni, Adabiyot: Badiiy adabiyot, she'r va drama o'qish, 5-nashr, 2002, 771-bet

* Qarang: Seda Gabrielyan, "The Translation Studies Reader", 2007, 53-54-betlar

* Shuningdek, 91-betga qarang

* Shuningdek, 126-130-betlarga qarang

* 161-167-betlarga ham qarang

[2]Jon Strachan va Richard Terri, She'riyat, Kirish, Nyu-York universiteti nashriyoti, 2000, 25-47-betlar

[3] Ann Charters, Samuel Charters, Adabiyot va uning yozuvchilari, Badiiy adabiyot, she'riyat va dramaga kirish, Konnektikut universiteti, Ikkinchi nashr, 837-bet.

[4] Cheslav Milosh, "She'riyat guvohi", Garvard universiteti matbuoti, London, 1983, 25-bet

[5] Jon Strachan va Richard Terri, She'riyat, Kirish, Nyu-York universiteti nashriyoti, 2000, 49-bet

[6] Platon, "She'riyat va ilhom" (Benjamin Jovett tomonidan tarjima qilingan)